

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Implementação de biblioteca anatômica humana multidisciplinar em Saúde

Fernando Batigalia¹, Rosângela Maria Moreira Kavanami²

1. Chefe do Departamento de Anatomia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP), SP, Brasil.

2. Bibliotecária-chefe da FAMERP.

Autor correspondente: batigalia@famerp.br

Palavras-chave: Anatomia; Morfologia; Biblioteca; Saúde.

Introdução

Anatomia Humana, como disciplina, historicamente tem sido relevante em Ciências da Saúde, denominada a “pedra angular” da Educação Médica desde a Antiguidade¹. Em tempos recentes, diversas tendências pedagógicas têm remodelado o ensino anatômico, ainda que disso com frequência decorra tempo curricular reduzido e acesso restrito à prática da dissecação². Nesse contexto, biblioteca anatômica, entendida atualmente como centro organizado de recursos pedagógicos, tais como modelos físicos, coleções de peças, atlas, maquetes, vídeos, *softwares* e ambientes digitais, assume interesse central. Deve ser concebida como espaço especializado dentro de biblioteca em Ciências da Saúde ou como unidade intradepartamental^{3,4}.

Mudanças no ambiente de informação científica em Saúde têm apresentado enormes desafios à atual Biblioteconomia ao exigir rapidez, objetividade, inserção de recursos digitais e aprendizado profissional de longo prazo⁵⁻⁷. Ainda

que inexista modelo único para abordagem do recente Conhecimento Virtual por bibliotecas, têm surgido propostas sobre práticas baseadas em evidências⁸. Endereços eletrônicos de bibliotecas têm provido acesso a recursos pedagógicos computacionais que funcionam como instrumentos de disseminação global de erudição e instrução^{9,10}. Com o desenvolvimento da tecnologia digital – inclusive em Anatomia Humana¹¹, bibliotecas também têm revolucionado como espaços de lazer, encontros para reuniões, exposições, acesso a *wi-fi* livre, hortas e salas para atividades artísticas^{4,12}.

Em propostas curriculares contemporâneas para formação médica, tem-se priorizado incluir estudo em bibliotecas para complementar ampliação de habilidades a longo prazo¹³, inclusive no âmbito ético-disciplinar¹⁴. Atualmente, devem-se enxergar bibliotecas como espaços complexos, educativos, culturais e digitais, o que demanda visão, ação e comunicação com outras áreas do Saber. Nesta conjunção, a Anatomia, secular e importante disciplina básica em Ciências da Saúde, exige organização e preservação de registros do

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Conhecimento, a ser constantemente enriquecido por experiências pessoais, pela nossa visão de mundo e pela nossa sensibilidade⁴.

Objetivo

Relatar experiência de implementação de biblioteca anatômica humana multidisciplinar para cursos em Ciências da Saúde.

Metodologia

No ano de 2005, diretoria geral da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) – SP determinou eleger área de 27 m², no interior de sua própria biblioteca, com o intuito de acondicionar e compilar exemplares doados sobre Anatomia Humana, destinados a consulta e pesquisa por acadêmicos dos cursos de graduação em Medicina, Enfermagem e Psicologia.

Resultados

Acervo dos últimos 20 anos da Biblioteca Anatômica da FAMERP engloba 373 títulos distintos (115 nacionais e 258 internacionais) de um total de 584 exemplares (livros), com destaque a 04 títulos anteriores ao século XX; o mais antigo consta de 1722, *Eustachi Anatomia Tabulae Anatomicae*, do médico italiano *Bartholomaei Eustachii*¹⁵.

Desde a sua implementação em 2005, a Biblioteca Anatômica da FAMERP tem apresentado média de 27 consultas ao mês. Pesquisa documental do acervo também pode ser

efetuada por meio da Internet, ao acessar a base de dados SOPHIA¹⁶.

Figura 01. Biblioteca Anatômica “Prof. Dr. Hécio José Lins Werneck”, da FAMERP, inaugurada em 2005. Ao lado, sua obra mais antiga: *Tabulae Anatomicae* (1722), de *Bartholomaei Eustachii*.

Discussão

Bibliotecas não estão se findando, nem se reduzindo a atividades informacionais na Era da Revolução Digital^{17,18}. Pelo contrário, tecnologias têm multiplicado possibilidades, ao oferecer a chance de nova missão: aproximar o leitor do

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

conteúdo certo. Personalizar análise e compreensão de acordo com o perfil individual, permitir ouvir artigos e buscar por voz, sumarizar livros automaticamente ou até criar trilhas de leitura personalizadas têm sido acréscimos proporcionados por catálogos digitais e poderosos softwares de automação¹⁷. Ademais, cabe ao novo bibliotecário promover humanização, ao entender do que o usuário necessita para sugerir leituras ou informações precisas^{18,19}.

Especificamente, biblioteca anatômica para formação em Ciências da Saúde é capaz de prover aprendizagem ativa e manipulativa (pelo acesso a modelos anatômicos) que favoreça percepção espacial e aumento de engajamento²⁰. Também deve proporcionar disponibilidade flexível de recursos, e ao mesmo tempo fornecer suporte e recursos pedagógicos ao corpo docente²¹. Para tanto, manutenção periódica é necessária, bem como disponibilização de espaço físico adequado²².

Embora ainda pontuais no Brasil, há referências à criação de bibliotecas ou espaços especializados em Anatomia, geralmente associados a museus ou departamentos que mantêm acervos históricos. No estado de São Paulo, a “escola boveriana” se refere ao grupo de anatomistas formados a partir de 1914 na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com fundação de museu de Anatomia Humana e biblioteca com cerca de 2000 volumes^{23,24}. A Casa de Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, possui coleção bibliográfica sobre História da Medicina²⁵. A Universidade Federal de Minas Gerais²⁶ e a Universidade Federal

do Rio Grande do Norte²⁷ também possuem coleções anatômicas.

Iniciativas modestas para reunião e compilação de conhecimento científico específico, tal como o presente relato de experiência (Figura 01), devem ser reconhecidas e valorizadas^{28,29} por priorizarem criatividade, arte, ciência, dinamismo, interatividade e entretenimento³⁰, ao mesmo tempo em que tendem a adaptar o conceito de Biblioteconomia a contextos tecnológicos³¹.

Avanços substanciais dentro de bibliotecas anatômicas englobam implementação e oferecimento acadêmico de práticas em mesas de dissecação virtuais¹¹. Entretanto, à semelhança da presente proposta (Figura 01), obras célebres de Morfologia também devem preferencialmente constar em bibliotecas anatômicas^{24,26}. Certas coleções antigas evidenciam imagens tão precisas que podem competir com qualquer compêndio moderno de Anatomia, à semelhança do acervo do século XVII da “Biblioteca Biomédica” da Universidade de Florença³².

Em suma, bibliotecas anatômicas desempenham funções relacionadas a organização e disponibilização de acervos especializados, apoio a ensino e pesquisa em Anatomia aplicada às Ciências da Saúde e promoção de exposições, acesso público e divulgação como parte da cultura científica. No entanto, desafios associados a custos, catalogação, conservação, espaço, logística, adaptação tecnológica, financiamento e questões éticas — são presentes e demandam planejamento cuidadoso. Ademais, aceitação docente pode requerer treinamento e sensibilização. Evolução tecnológica sugere que bibliotecas anatômicas

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

devam possuir visão de futuro suficiente para incorporar impressões 3D, holografia, simuladores de dissecação virtual e realidade aumentada, mas sempre em paralelo aos fundamentos básicos de leitura e manipulação direta em recintos próprios^{1,31,33}.

Conclusão

Implementação de biblioteca anatômica representa relevante recurso pedagógico que auxilia no domínio anatômico a longo prazo e na aquisição de competências aplicadas às Ciências da Saúde, ao oferecer acervos físicos e digitais, possibilitar estudo ativo e independente, integrar multimodalidades e fortalecer a articulação ensino-aprendizagem-profissionalização. A Biblioteca Anatômica da FAMERP, fundada em 2005, possui 373 títulos distintos (o mais antigo datado de 1722) e média de 27 consultas ao mês. Iniciativas similares ao presente relato de experiência são capazes de estabelecer e prolongar parcerias transversais e longitudinais entre Biblioteca, Anatomia, Tecnologia, Aprendizado e Ensino.

Referências

1. Arráez-Aybar LA. Evolving Anatomy Education: Bridging Dissection, Traditional Methods, and Technological Innovation for Clinical Excellence. *Anatomia* 2025, 4(2):1-13.
2. Araújo Júnior JS, Cardoso LM, Silva AF et al. The Teaching of Human Anatomy in the context of Medical Education: a Historical Res Soc Dev 2020; 9(7):1-17.
3. Harmon GJC, Roby M. Gross Anatomy in the Library: Evaluating the Impact of Anatomical Models in Academic Health Sciences Libraries. The Scholarship. Disponível em: <https://thescholarship.ecu.edu/items/>; acesso em 2025.
4. Santos RE, Ferreira AS, Muniz FH et al. Biblioteca Anatômica para Cursos em Ciências da Saúde: Experiência de 13 anos. In: Santos ILVL, Silva CRC (organizadores). *O Estudo da Anatomia Simples e Dinâmico 3*. Ponta Grossa: Atena; 2019. cap. 3. p.19-22.
5. Jones CJ. Charting a Path for Health Sciences Librarians in an integrated Information Environment. *Bull Med Libr Assoc* 1993; 81(4):421-4.
6. Turmezei TD, Tam MD, Loughna S. A Survey of Medical Students on the Impact of a new Digital Imaging Library in the Dissection Room. *Clin Anat* 2009; 22(6):761-9.
7. Mayfield MK. Beyond the Classroom: Self-Direction in Professional Learning. *Bull Med Libr Assoc* 1993; 81(4):425-32.
8. Hopkins E. Knowledge Management in Healthcare Libraries: the Current Picture. *Health Info Libr J* 2017; 34(2):103-5.
9. Ullah M. Content Analysis of Medical College Library Websites in Pakistan indicates necessary

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Improvements. *Health Info Libr J* 2024; 41(1):16-25.

10. DuVal MK. The Changing Role of the Library. *Bull Med Libr Assoc* 1968; 56(1):32-5.

11. Dixson M, Kirkpatrick N. Anatomizing the Library: Virtual Anatomy Table Services in an Academic Library. Disponível em <https://trace.tennessee.edu/>; acesso em 2025.

12. Conselho Regional de Biblioteconomia 6ª Região (CRB6). Bibliotecas Públicas desenvolvem Ações Literárias e Culturais para toda a Comunidade. Disponível em <https://crb6.org.br/materias/>; acesso em 2025.

13. Earl MF. Library Instruction in the Medical School Curriculum: a Survey of Medical College Libraries. *Bull Med Libr Assoc* 1996; 84(2):191-5.

14. Schilling K, Applegate R. Best Methods for evaluating Educational Impact: a Comparison of the Efficacy of commonly used Measures of Library Instruction. *J Med Libr Assoc* 2012; 100(4):258-69.

15. Adanir SS, Bahsi I. The giant anatomist, whose value is later understood: Bartolomeo Eustachi. *Child's Nervous System* 2019; 37:1-4.

16. Sophia Biblioteca FAMERP. Disponível em: <https://famerp.br/wp-content/uploads/2024/02/Manual-Sophia.pdf>; acesso em 2025.

17. Guia de Rodas. Como as Bibliotecas estão se reinventando na Era Digital. Disponível em: <https://guiaderodas.com/bibliotecas-digitais-era-digital/>; acesso em 2025.

18. Minha Biblioteca. O Futuro da Biblioteconomia: Quais os Impactos das Novas Tecnologias. Disponível em: <https://minhabiblioteca.com.br/>; acesso em 2025.

19. Minha Biblioteca. Biblioteconomia no Brasil: Conheça os Principais Avanços Tecnológicos. Disponível em: <https://minhabiblioteca.com.br/>; acesso em 2025.

20. University of Minnesota. Hands-on Anatomy. Disponível em: <https://libnews.umn.edu/>; acesso em 2025.

21. Wood KN, McWatt S, Risha N, Mensink P. Analyzing the Use of Digital and Physical Anatomical Teaching Models in Anatomy Training. *Adv Physiol Educ* 2025; 49(2):572-81.

22. Harmon GJC, Roby M. Gross Anatomy: Are Anatomical Models Worth the Investment? The Scholarship. Disponível em: <https://thescholarship.ecu.edu/items/>; acesso em 2025.

23. Museu de Anatomia Humana Professor Alfonso Bovero. Histórico. Disponível em: <https://mah.icb.usp.br/historico/>; acesso em 2025.

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

24. Governo do Estado de São Paulo. Entenda mais sobre o Corpo Humano no Museu de Anatomia Humana da USP. Disponível em: <https://www.educacao.sp.gov.br/>; acesso em 2025.
25. Fiocruz. Casa de Oswaldo Cruz. Bibliographic Collection. Disponível em: <https://coc.fiocruz.br/>; acesso em 2025.
26. Faculdade de Medicina UFMG. Centro de Memória organiza Obras Raras. Disponível em: <https://www.medicina.ufmg.br/centro-de-memoria-organiza-obras-raras/>; acesso em 2025.
27. Wikipédia. Museu de Ciências Morfológicas da UFRN. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/>; acesso em 2025.
28. De-la-Mano M. The Historical Development and Current Landscape of Health Library Standards: A Critical Review. *Health Info Libr J* 2024; 41(2):117-35.
29. Danquah LE, Bass MB, McGlothen-Bell K. Trends in...The Importance of Amplifying Diversity, Equity, and Inclusion in Academic Health Sciences Libraries. *Med Ref Serv Q* 2023; 42(1):59-68.
30. Bromage M, Foth M, Hearn G, Osman K. Creative Spaces in Public Libraries: Navigating the Culture Clash with Institutional Norms and Expectations. *J Lib Adm* 2024; 65(1):31-57.
31. Vieira DV. Inovação em Bibliotecas: Considerações sobre a Disponibilização de Serviço de Impressão 3D. *Rev Bras Bibl Doc* 2017; 13:1106-20.
32. Vannucci L, Frigenti L, Faussonne-Pellegrini M. From Conception to Birth: Ancient Library Sources of Embryology and Women Anatomy kept in the Biblioteca Biomedica of the Università degli Studi di Firenze (Biomedical Library of Florence University). *Ital J Anat Embryol* 2011; 116(2):93-103.
33. Cullinane DP, Franklin C, Barry DS. Reviving the Anatomic Past: Breathing New Life into Historic Anatomical Teaching Tools. *J Anat* 2023; 242(4):701-4.